

TRANSFORMAREA REPREZENTĂRILOR SOCIALE A ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.3716377
CZU: 374.7

Doctor habilitat, profesor universitar
Nicolae BUCUN
ORCID Id: 0000-0002-9767-2828
Doctor în psihologie **Raisa CERLAT**
ORCID Id: 0000-0001-6864-9939
Institutul de Științe ale Educației

TRANSFORMATION DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE EN MILIEU ÉDUCATIF

Résumé. L'article présente l'analyse des représentations sociales des enseignants visant l'implication de leurs disciples dans le processus d'apprentissage tout au long de la vie. Le problème de la recherche est généré par les nombreuses incongruences ancrées dans les transformations qui ont marqué notre société depuis les dernières décennies. Les recherches du respectif domaine pourrai fournir des points d'appui importants pour les futures stratégies éducatives.

Mots-clés: représentations sociales, apprentissage tout au long de la vie, étudiants, environnement éducative, enseignants, transformation, rural et urbain environnement.

Rezumat. Articolul prezintă analiza reprezentărilor sociale ale cadrelor didactice vizând implicarea discipolilor în procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Problematika cercetării este generată de numeroasele incongruențe ancorate în transformările care au marcat societatea noastră în ultimele două decenii, iar investigația ei ar putea oferi puncte de sprijin importante pentru strategiile educaționale de viitor.

Cuvinte-cheie: reprezentări sociale, învățare pe tot parcursul vieții, elevi, mediu educațional, cadre didactice, transformare, mediu rural și urban.

Provocările lumii contemporane, condiționate de rapiditatea schimbărilor sociale, solicită un nivel înalt al adaptării psihosociale și presupun extensiunea calitativă a sferelor cognitive și reglatoare ale personalității. Societatea solicită mediului educațional reorganizarea procesului de învățare, astfel încât cunoștințele și abilitățile achiziționate de către elevi să le permită acestora integrarea de succes în contextul valoric, cognitiv, cultural și economic al secolului XXI. Astfel, apare necesitatea implicării active a cadrelor didactice în procesul de învățare pe tot parcursul vieții, în scopul transformării calitative a prestației educaționale, dar și a racordării reprezentărilor sociale vizând

profesiunea didactică la cerințele societății contemporane.

Drept repere ale cercetării teoretice și empirice desfășurate ne-au servit convergența cercetărilor psihologice vizând asemenea subiecte ca: învățarea pe tot parcursul vieții, transformarea reprezentărilor sociale, caracteristica societății contemporane, dar și specificul procesului educațional în R. Moldova. Printre numeroșii cercetători care au abordat aceste aspecte sunt: L. Pogolșa, N. Bucun, A. Bolboceanu, M. Șleahțișchi, A. Nicolau, M. Curelaru, E. Stănilă et al.

Problema cercetării este generată de numeroasele incongruențe ancorate în transformările

care au marcat societatea noastră în ultimele două decenii. În acest context, considerăm că investigarea reprezentărilor sociale a cadrelor didactice vizând învățarea continuă a elevilor, calitatea și structura acesteia, va aduce claritate în problematica cercetată, oferind puncte de sprijin importante pentru strategiile educaționale de viitor.

Paradigme conceptuale în cercetare

Reprezentările sociale contribuie decisiv la procesul de formare a conduitelor, comportamentelor și de orientare a interacțiunilor sociale. Fiind constituite dintr-un ansamblu de informații, credințe, opinii și de atitudini în legătură cu un obiect social, reprezentările sociale se caracterizează printr-o anumită structură internă, sunt împărtășite de un anumit grup social și se formează prin intermediul interacțiunilor interindividuale în vederea înțelegerii contextului social. Reprezentările sunt *sociale* tocmai pentru că sunt împărtășite de mai mulți indivizi care împreună formează un grup și prin urmare, devin o realitate socială care poate influența comportamentul individului [2]. Conform definiției lui S. Moscovici, reprezentarea socială este un fenomen psihosocial ce implică moduri specifice de înțelegere și comunicare, prin care se creează atât realitatea, cât și simțul comun. Implicit, reprezentarea socială se constituie ca un sistem de valori, noțiuni și practici, referitoare la obiectele aparținând mediului social.

Formate în cadrul societății, în urma anumitor procese sociale, reprezentările sociale au o anumită durată și o structură internă care poate fi supusă transformării. Transformarea unei reprezentări sociale are loc datorită elementelor sociale noi. Elementele noi pot fi idei, opinii, convingeri, atitudini, practici sau contexte noi. Ele pot fi impuse atât din afara grupului, cât și de grupul însuși, cu scopul de a se adapta noilor evenimente. Astfel se produce modificarea unei reprezentări sociale. În acest sens, scopul reprezentării sociale ar fi transformarea nefamiliarului în familiar și modificarea neaccesibilului în accesibil. Tot ce este nou, necunoscut, ne îngrijorează, fiind supus rezistenței, respingerii instinctive pentru a nu deregla ordinea stabilită. Transferul din exterior în interior – din depărtare în apropiere – este efectuat prin separarea de concepte și percepții, le-

gate normal și prin așezarea lor într-un context în care neobișnuitul devine obișnuit, unde necunoscutul poate fi inclus într-o categorie cunoscută. Contextul social filtrează informațiile și le furnizează individului, care la rândul său, le confirmă sau le infirmă. Totul este livrat în dependență de contextul social. Gândirea socială este marcată de ideologia grupului din care fac parte indivizii. Atunci când individul se confruntă cu un anumit context nou, el opune rezistență conștient, inclusiv și fiindcă integrarea în contextul nou necesită un efort mai mare decât posedarea celui vechi. Acest lucru se întâmplă, deoarece spaima de a-și pierde reperatele obișnuite, de a pierde contactul cu ceea ce oferă un sens al continuității, al înțelegerii mutuale, este greu de suportat [3].

Mecanismul de transformare a unei reprezentări sociale a fost analizat de către diverși cercetători, urmărindu-se identificarea factorilor și condițiilor de transformare. Astfel, în descrierea mecanismelor de transformare a reprezentărilor sociale:

- P. Mannoni [1] evidențiază necesitatea modificării mentalităților, ce acționează ca niște stimuli în producerea practicilor sociale, dar și schimbarea circumstanțelor externe și transformarea progresivă a conținutului reprezentational;
- C. Flament [2, pp. 37-58] menționează importanța existenței a două condiții necesare transformării reprezentărilor sociale: să fie considerate drept ireversibile de grupul social și acesta să manifeste interes în modificarea reprezentărilor, pentru a învinge inerția practicilor vechi.

Analizând dinamicitatea reprezentărilor sociale, M. Șleahțișchi [6, pp. 42-44] menționează că transformarea lor intervine atunci, când apar modificări palpabile fie la nivelul contextului ideologic global (istorie, ideologie, climat politic și socio-economic, tradiții culturale și religioase, mize sociale, credințe, valori), fie la nivelul contextului social imediat (natura și constrângerea situației, efectele produse de situație), fie la nivelul practicilor sociale (conduite sau activități despre care se poate spune că sunt răspândite, repetabile, vizibile sau recognoscibile, asumate de un număr impunător de subiecți, determinate de norme colective, structurate social și reglate contextual),

fie la nivelul compozițional al grupului, fie, în sfârșit, la nivelul unor combinații care includ toți factorii respectivi sau doar o parte dintre ei.

Una dintre funcțiile cele mai importante ale reprezentărilor sociale vizează anticiparea derulării raporturilor societale și a dezvoltării în general, fapt ce se fundamentează, de cele mai multe ori, pe o educație de calitate. Conform *Strategiei de dezvoltare a educației* pentru anii 2014-2020, educația reprezintă o prioritate națională în Republica Moldova, constituind factorul de bază în crearea și transmiterea de noi cunoștințe și valori culturale general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conștiinței și identității naționale, în promovarea aspirațiilor de integrare europeană. Educația are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă și edificarea unei societăți bazate pe cunoaștere [5]. Calitatea învățământului determină, în mare măsură, calitatea vieții și creează oportunități pentru realizarea în volum deplin a capacităților fiecărui cetățean. În asemenea condiții, aspirațiile, dar și cerințele cele mai mari, sunt îndreptate spre cadrele didactice: „Nicio profesiune nu cere posesorului ei atâta competență, dăruire și umanism ca cea de profesor, pentru că în niciuna nu se lucrează cu un material mai prețios, mai complicat și mai sensibil decât este omul în devenire [4].

În ultimii ani, tot mai insistent se caută noi modalități de abordare și de dezvoltare a sistemului de învățământ ca factor important, capabil să influențeze schimbarea societății. Drept punct de plecare și un imperativ conceptual specific este considerat principiul educației centrate pe elev, dar și învățarea pe tot parcursul vieții, fapt ce corespunde necesităților de dezvoltare și autorealizare a individului în noile condiții socio-economice și culturale.

Cadrul investigativ asupra cadrelor didactice cu privire la implicarea elevilor în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

Procesul educațional determină în mare măsură calitatea vieții și creează oportunități pentru realizarea în volum deplin a capacităților fiecăruia dintre noi. Succesul oricărei persoane depinde de capacitatea sa de adaptare la schimbări, iar sistemul educațional trebuie să ofere mediul adecvat pentru dezvoltarea acestor capacități. În

contextul transformărilor sociale intense, învățarea pe tot parcursul vieții devine o condiție importantă a bunăstării sociale. În această ordine de idei, în prezentul demers științific ne-am propus *investigarea conținutului reprezentărilor sociale a cadrelor didactice vizând învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor*, având drept obiective: identificarea elementelor constituente în construcția reprezentării sociale a cadrelor didactice privind învățarea pe tot parcursul vieții a discipolilor, analiza modificărilor elementelor centrale și a celor periferice a reprezentărilor sociale în ultimele două decenii, elucidarea cauzelor care influențează transformarea reprezentărilor sociale a cadrelor didactice vizând învățarea pe tot parcursul vieții a discipolilor, evidențierea conținutului reprezentărilor sociale a cadrelor didactice vizând calitățile, abilitățile sau capacitățile ce pot fi dezvoltate în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții la elevi.

Eșantionul de cercetare a fost constituit din 67 de cadre didactice, cu vârste cuprinse între 23-62 de ani, din diverse regiuni ale țării (45% – exponenți din mediul rural, iar 55% fiind din cel urban), care, în perioada mai-iunie 2019, au participat la cursuri de instruire continuă în cadrul Institutului de Științe ale Educației și a Universității de Stat din Moldova. Fiecare dintre respondenți a răspuns la următoarele întrebări:

- *Când roștiți sintagma „implicarea elevilor în învățarea pe tot parcursul vieții”, care sunt primele cinci cuvinte (sau expresii) care vă trec prin minte?*
- *Imaginați-vă că efectuăm o călătorie în timp și ne deplasăm cu 15 ani în urmă. Care erau atunci primele cinci cuvinte pe care le asociați învățării pe tot parcursul vieții a elevilor?*
- *Ce a servit drept cauză a transformării reprezentărilor Dvs. vizând învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor în ultimii ani?*
- *Ce calități, abilități sau capacități pot fi dezvoltate în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții la elevi?*

Analiza rezultatelor, implicând metoda asociației libere, a scos în evidență 290 de termeni asociativi pentru sintagma inductoare „învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor”. În baza datelor obținute, a fost creat următorul tabel categorial.

Tabelul 1. Frecvența și rangul apariției termenilor asociați sintagmei „învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor” la cadrele didactice

Rang înalt al apariției (elemente plasate pe primele locuri ale lanțului asociativ)	Rang scăzut al apariției (elemente plasate pe ultimele locuri ale lanțului asociativ)	
Disciplină, responsabilitate, adaptabilitate, cunoaștere, implicare, muncă, succes, performanță, perseverență, educație.	Integrare socială, flexibilitate, descoperiri, succes, autocritică, globalizare, cultură.	Frecvență ridicată
Carieră, necesitate, omenie, voință, motivație, gestionare emoțională, bogăție, libertate, dorință, autoactualizare de sine.	Călătorii, curiozitate, tehnologii informaționale, metode interactive, carte, părinte, bunuri materiale.	Frecvență scăzută

Din reprezentarea grafică ilustrată în *Figura 1*, observăm că pentru cadrele didactice implicate în diferite cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal, profesional), cele mai importante elemente vizează procesele psihice reglatorii (disciplină, responsabilitate, voință, motivație, perseverență), cu accent pe aspectul cultural-valoric (cultură, educație, libertate, omenie), alături de valorile de ordin cognitiv (cunoaștere, descoperire, carieră, tehnologii noi). La fel, un element central al reprezentărilor sociale îl constituie și cuvântul *părinți*, dovadă a evidențierii necesității de implicare activă a acestora în instruirea și educația copiilor. Printre elementele periferice sunt *călătoriile*, *cărțile*, *metodele interactive*, dar și *tehnologiile noi*, ce servesc drept căi de facilitare a procesului de învățare pe parcursul întregii vieți a elevilor.

Ulterior, ne-am propus să delimităm conținutul reprezentărilor sociale privind învățarea pe tot parcursul vieții a discipolilor și cadrelor didactice din mediul rural și mediul urban. Respectiva direcție de cercetare a fost *propulsată* de concepția clasică a raportului dintre mediu și personalitate, referitor la circuitul cauzal între configurația culturală și personalitate, în sensul că un anumit context cultural induce (deliberat ori spontan) anumite trăsături de personalitate membrilor săi, iar aceștia, prin proiecția acțională, multiplică, mențin și perpetuează specificul praxiologic al respectivului context. În demersul nostru investigativ, ținând cont de caracteristicile societății contemporane, ne-am propus examinarea reprezentărilor sociale ale cadrelor didactice în contextul mediului urban și celui rural. Vom tinde spre o abordare complexă a satului și orașului, în contexte valorice socioculturale, mai mult

decât ca așezări geografice. Repartizarea numerică a populației eșantionului nostru este redată în *Figura 1*. Desigur, apartenența nu este una pură, întrucât toate cadrele didactice din sate și-au făcut studiile pedagogice în instituții localizate în orașe, petrecând astfel un număr de ani în mediul urban, iar mulți dintre cei ce lucrează și locuiesc în oraș, s-au născut și au crescut în sat. Totuși, ținând cont de complexitatea și importanța unor asemenea fenomene sociale ca asimilarea culturală, adaptarea socială, capitalul social al emoțiilor etc., presupuneam existența diferențelor semnificative la capitolul învățarea pe tot parcursul vieții a respondenților din mediul urban și rural.'

Figura 1. Mediul în care locuiesc și își desfășoară activitatea profesională cadrele didactice implicate în cercetare

În vederea delimitării conținutului reprezentational al profesorilor din mediul rural și celui urban, ne-am propus selectarea elementelor comune și evidențierea frecvenței lor procentuale. Rezultatele obținute sunt prezentate grafic în *Figura 2*.

Figura 2. Conținutul reprezentărilor sociale a cadrelor didactice din mediul urban și rural, vizând procesul de învățare pe tot parcursul vieții a elevilor

Datele din Figura 2 relevă frecvența procentuală a componentelor reprezentărilor sociale a respondenților în relație cu mediul rural sau cel urban de trai. Este necesar să menționăm aici gradul de generalizare a elementelor componente ale reprezentărilor sociale, prezentate în figura de mai sus. Astfel, spre exemplu, cuvântul *voință* implică în sfera sa alte cuvinte, ca *efort voluntar* și *fermitate*. Sintagma *cunoaștere* reprezintă alte cuvinte, precum *înțelegere*, *erudiție*, *proces cognitive*. Cuvântul *bogăție* reprezintă bunurilor materiale, mijloacele financiare ș.a.m.d. Prin urmare, mai multe componente ale reprezentărilor sociale sunt sinonime și au fost reprezentate de un singur cuvânt.

Analiza comparativă a rezultatelor obținute relevă o frecvență procentuală mai înaltă în cazul perseverenței, performanței, adaptabilității, a motivației, voinței, dar și a bogăției, întâlnite în contextul reprezentărilor sociale a respondenților din mediul urban. Cadrele didactice din mediul rural au înregistrat, pe de altă parte, frecvențe

procentuale ridicate în muncă, educație, cultură, omenie și cunoaștere. Astfel, în încercarea de generalizare a respectivelor răspunsuri, putem observa deplasarea accentului de la procesele reglatorii și valorile materiale în cazul mediului urban, asupra proceselor cognitive și valorilor culturale – în mediul rural.

În tendința de a surprinde dinamica reprezentărilor sociale, am propus cadrelor didactice care desfășurau aceeași activitate profesională și cu 15 ani în urmă, să răspundă la întrebarea ce urmează.

- *Imaginați-vă că efectuăm o călătorie în timp și ne deplasăm cu 15 ani în urmă. Care erau atunci primele cinci cuvinte pe care le asociați învățării pe tot parcursul vieții a elevilor?*

Rezultatele obținute (la fel cu ajutorul metodei asociațiilor libere) vizează aproximativ 220 de termeni (majoritatea respondenților au scris câte trei-patru cuvinte) și au fost incluse în următorul tabel categorial.

Tabelul 2. Frecvența și rangul apariției termenilor asociați sintagmei învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor, viziune retrospectivă a cadrelor didactice

Rang înalt al apariției (elemente plasate pe primele locuri ale lanțului asociativ)	Rang scăzut al apariției (elemente plasate pe ultimele locuri ale lanțului asociativ)	
Inteligență, responsabilitate, familie, muncă, succes, măiestrie profesională, educație, exigență.	Succes, cultură, propriii copii, bunuri materiale, cursuri de recalificare, obiceiuri.	Frecvență ridicată
Necesitate, omenie, cunoaștere responsabilitate, natură.	Călătorii, cărți, muzee, părinți, bune, aptitudini culinare.	Frecvență scăzută

Rezultatele prezentate în *Tabelul 2* constituie viziunea retrospectivă a respondenților (indiferent de mediul de proveniență) cu referire la procesul de învățare pe tot parcursul vieții a propriilor discipoli și a gradului lor de implicare în influențarea constructivă a acestuia.

Analiza comparativă a rezultatelor prezentate în tabelele 1 și 2 scoate în evidență orientarea anterioară a cadrelor didactice în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor spre rezultate și beneficii imediate, adică scopurile propuse erau mai curând pe termen mediu sau scurt, decât pe termen lung. Drept surse de inspirație ce aduceau schimbarea erau experiența de viață (*școala vieții* este expresie întâlnită la opt dintre respondenți), întemeierea propriei familii și nașterea copiilor, cultura, obiceiurile etc.

Readucând în vizor cadrul teoretic prezentat la începutul respectivului demers științific, vom înțelege mai bine substratul transformațional al reprezentărilor sociale, elucidându-i și cauzele. Astfel, schimbările sociale care au marcat societatea noastră pe parcursul ultimelor două-trei de-

cenii au fost evidente, astfel încât transformările să fie considerate de respondenți drept ireversibile (întoarcerea la vechiul regim comunist, ca republică componentă a URSS, a devenit nedorită și imposibilă), iar grupul social a început să manifeste interes în modificarea reprezentărilor, atât pentru a învinge inerția practicilor vechi, cât și pentru asimilarea celor noi.

Analiza reprezentărilor sociale vizând implicarea elevilor în procesul de învățare pe tot parcursul vieții denotă transformarea progresivă, schimbarea treptată, cu noi practici fără disonanțe în ceea ce privește sistemul central. Astfel, la nivel societal are loc, în accepția generală, trecerea de la învățământul reproductiv la cel formativ, urmărindu-se totodată racordarea valorică conținutului european.

Urmare logică a demersului experimental, am încercat să înțelegem cauza transformării reprezentărilor sociale vizând învățarea elevilor pe tot parcursul vieții. Rezultatele sunt și ele în concordanță cu teoria dinamicii reprezentărilor sociale cu referire la următoarele condiții:

Figura 3. Cauze ale transformării conținutului reprezentărilor sociale ale cadrelor didactice

Explicând cauzalitatea transformărilor pe parcursul ultimilor 15 ani a reprezentărilor sociale vizând învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor, cadrele didactice au menționat mai mulți factori, frecvența de apariție a fiecăruia fiind redată în *Figura 3*. Astfel, o frecvență crescută o au progresul tehnologic/informațional (40) și transformările care au avut loc în societatea contemporană în ultimele două decenii (38). Urmează apoi: dezvoltarea cognitivă (30), valorile culturale (28), situația social-economică (25), grupul social (20) și fenome-

nul globalizării (18). Doar câteva persoane au menționat, printre alte răspunsuri și maturizarea lor biologică/cronologică (9 răspunsuri). În această ordine de idei, menționăm predominanța cauzală a factorilor de ordin obiectiv în transformarea reprezentărilor sociale, cu o pondere mai mare decât cei de ordin subiectiv (înaintarea în vârstă și dezvoltarea proceselor cognitive).

Indubitabil, ar fi greșit să se creadă că reprezentările sociale se transformă într-o manieră haotică. Procesul respectiv este amplu, bine asamblat și de lungă durată.

În ceea ce privește calitățile, abilitățile sau capacitățile care pot fi dezvoltate în cadrul procesului de învățare pe parcursul între-

gii vieți la elevi, atât elementele centrale, cât și cele periferice, sunt reprezentate grafic în Tabelul 3.

Tabelul 3. Viziunea cadrelor didactice privind calitățile, abilitățile sau capacitățile ce pot fi dezvoltate în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții la elevi

Rang înalt al apariției	Rang scăzut al apariției	
Inteligența, independența, motivația, voința, cultura, comunicarea, prietenia.	Responsabilitatea, disciplina, intelectul, adaptabilitatea, perseverența, încrederea în sine.	Frecvență ridicată
Calitățile morale, hărnicia, gestionarea emoțională, curajul, creativitatea.	Educația financiară, curiozitatea, competitivitatea, blândețea.	Frecvență scăzută

În Tabelul 3, sunt reliefate atât sistemul central (caracterizat printr-un rang înalt al apariției și o frecvență ridicată), cât și elementele periferice constituente ale reprezentărilor sociale a cadrelor didactice vizând posibilitățile de dezvoltare ale discipolilor. Menționăm aici că cel mai frecvent întâlnit este cuvântul *inteligentă* și sinonimele sale, urmate fiind de *voință* și *motivație*, *adaptabilitate*, *cultură*, *perseverență*, *prietenie* și *încredere în sine*. Observăm și păstrarea nucleului central al reprezentărilor sociale (inteligentă, adaptabilitate, responsabilitate, muncă, educație etc.), precum și tendința elementelor periferice de-a intra în interacțiune cu „centrala tradițională”, propunând ceva nou, capabil să inducă o schimbare (voință, motivație, gestionare emoțională, educație financiară etc.).

Concluzii și recomandări

Analiza procesului de transformare a reprezentărilor sociale a cadrelor didactice vizând învățarea pe tot parcursul vieții a discipolilor scoate în evidență importanța pedagogilor, ca promotori valorici și ne permite să oferim următoarele concluzii:

- Cadrele didactice participante la cercetare consideră importantă ghidarea elevilor în vederea încadrării lor active în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.
- Cadrele didactice își asumă controlul asupra situației atât pe dimensiunea cognitivă, cât și pe cea reglatorie (motivație, voință, emoții), dar și morală, vizând, pe termen lung, adaptarea psihosocială eficientă a discipolilor pentru cariere de succes.

- Au fost atestate diferențe în ceea ce privește structura reprezentărilor sociale actuale și retrospective ale cadrelor didactice, cu referire la învățarea pe tot parcursul vieții.
- Analiza comparativă a rezultatelor prezentate în tabelele 1 și 2 scoate în evidență orientarea anterioară a cadrelor didactice în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor spre rezultate și beneficii imediate, adică scopurile propuse erau, preponderent, pe termen mediu sau scurt.
- Analiza conținutului reprezentărilor sociale vizând implicarea elevilor în procesul de învățare pe tot parcursul vieții denotă o transformare cu caracter progresiv, schimbarea fiind introdusă treptat, iar noile practici *neintrând în conflict* cu sistemul central.
- Abordate în relație cu mediul de trai al cadrelor didactice, reprezentările sociale vizează deplasarea accentului de la procesele reglatorii și valorile materiale în cazul mediului urban, spre procesele cognitive și valorile culturale în mediul rural.
- Explicând cauzalitatea transformărilor reprezentărilor sociale cu referire la învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor, cadrele didactice au optat preponderent pentru factori de ordin obiectiv, cele mai frecvente răspunsuri privind progresul tehnologic/informațional și transformările societății contemporane din ultimele două decenii.

Rezultatele cercetării noastre științifice servesc drept premisă importantă pentru formularea a unei serii de **recomandări** pentru cadrele

didactice. Este necesar ca activitatea de transmitere a cunoștințelor și formare a abilităților să nu fie axată doar pe problemele actuale, dar să aibă caracter practic și în contextul provocărilor de viitor. Educarea inteligenței emoționale, ca *filtru* al influențelor exterioare și pârghie a autoreglării individuale este o altă recomandare. La fel de necesară ar putea fi implicarea activă a componentei intelectuale, în scopul deblocării focarelor emoționale și selectării strategiilor eficiente de soluționare a dificultăților profesionale întâlnite.

Organizarea activităților extracurriculare împreună cu elevii îi va permite cadrului didactic o mai bună cunoaștere a lor. Și, o ultimă recomandare ar fi elaborarea și implementarea unui program de activități sistematice, în vederea adaptării continue a strategiilor educaționale la cerințele societății în transformare, astfel ca acestea să determine schimbarea unor elemente periferice (iar în timp – și a celor din nucleul central) din structura reprezentărilor sociale vizând învățarea pe tot parcursul vieții a elevilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Mannoni P. *Les représentations sociales*. Paris: PUF, 1998.
2. Neculau A. (coord.) *Reprezentările sociale*. Iași: Editura „Polirom”, 1997.
3. Popescu M. *Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învățământul primar*. Teza de doctor în psihologie. Chișinău, 2016.
4. Salade D. *Educație și personalitate*. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 1995.
5. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 Educația-2020, aprobată prin HG nr. 944 din 14 noiembrie 2014. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2014, Nr. 345-351 (1014).
6. Șleahțișchi M. *Liderii în dinamica reprezentărilor sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale*. Referatul tezei de doctor habilitat în psihologie (prezentat în baza lucrărilor științifice publicate). Chișinău, 2019.